

Vol. 8 | Numéro 2

DOI : 10.5281/zenodo.5826163

**Bulletin de l'Observatoire international
sur le racisme et les discriminations**

AUTOMNE 2012

CHAIRE

**de recherche
en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC)**

UQÀM

UQÀM

Institut d'études
internationales de Montréal

UQÀM

TABLE DES MATIÈRES

Présentation Paul Eid	3
Le choc discriminatoire, obstacle à la mise en valeur professionnelle des personnes issues de l'immigration. Guy Drudi	5
Combattre la discrimination systémique grâce à la gestion de la diversité : une solution simpliste à un problème complexe. Éric Charest et Marie-Thérèse Chicha	9
La Haute fonction publique «administrante» : un regard contrasté sur les déterminants de la représentation des minorités racisées Myrlande Pierre	13
Vers l'abolition au Québec de la discrimination systémique des travailleuses domestiques, des travailleurs agricoles et des autres travailleurs migrants en emploi «peu spécialisé»? Eugénie Depatie-Pelletier	17

COMITÉ DE RÉDACTION

Idil Atak | postdoctorante, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM et postdoctorante, Centre de recherche en droit public, Université de Montréal

Paul Eid | coordonnateur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC) et professeur, Département de sociologie, UQAM

André Jacob | chercheur associé, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et professeur associé, Département de travail social, UQAM

Micheline Labelle | titulaire, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et professeure titulaire, Département de sociologie, UQAM

Ann-Marie Field | coordonnatrice, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM

PARTENAIRES DE L'OBSERVATOIRE

Des partenaires qui jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale sont associés à l'Observatoire :

- Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
- Alternatives
- Association des Chiliens du Québec
- Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
- Centrale des syndicats du Québec
- Centre justice et foi
- Commission canadienne pour l'UNESCO
- Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
- Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
- Fédération des femmes du Québec
- Grand Conseil des Cris
- Ligue des droits et libertés
- Maison d'Haïti
- Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée
- Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI)

LA DISCRIMINATION EN EMPLOI: UN PHÉNOMÈNE SYSTÉMIQUE

Au Québec, la question de l'accès à l'emploi et de la discrimination en emploi est un enjeu prioritaire tant pour les entreprises, qui dans certains secteurs font face à une pénurie croissante de main-d'œuvre, que pour les nouveaux arrivants, qui veulent s'insérer dans la société québécoise et y contribuer de façon productive. Bien que la discrimination soit légalement prohibée et que les gouvernements québécois et canadien se soient dotés d'instruments de lutte contre le racisme, les personnes racisées, qu'elles soient nées à l'étranger ou au Québec, risquent de connaître une forme ou une autre d'exclusion pour des motifs discriminatoires au cours de leur parcours d'insertion professionnelle.

Considérant que le Québec sélectionne ses immigrants dans la catégorie des «travailleurs qualifiés» sur la base de critères conçus pour favoriser leur intégration socioéconomique (scolarité, connaissance de la langue, etc.), et que leurs enfants sont nés au Québec, parlent le français (et souvent l'anglais) parfaitement et sont formés et socialisés ici, comment expliquer la persistance de ces inégalités intergroupes sur le marché du travail québécois?

La discrimination tend trop souvent à n'être considérée que comme le seul fait de quelques individus « délinquants », et non comme un problème social à caractère systémique, qui doit être abordé comme tel par les autorités publiques. Cette sous-estimation du problème est en particulier évidente dans l'approche à partir de laquelle l'État québécois tend à aborder et traiter la problématique de l'insertion en emploi des immigrants récents. Une telle approche, axée sur la « gestion de la diversité » et la mise à niveau professionnelle, tend à minimiser le rôle du racisme et de la discrimination pour expliquer les ratés du processus d'insertion en emploi des Québécois issus de l'immigration récente. Or, un récent rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec démontre, à l'aide d'un *testing* par envoi de CV fictifs, que la discrimination fondée sur l'origine constitue un obstacle important à leur insertion sur le marché du travail (Eid, 2012).

La discrimination en emploi subie par les minorités ethniques et racisées, tant à l'étape de l'embauche, des promotions que des licenciements, soulève plusieurs questions. Il est important d'aborder la discrimination fondée sur l'origine et la couleur tant dans sa forme directe, indirecte que systémique. Il est aussi nécessaire d'explorer un corollaire de la discrimination à l'embauche : la surconcentration des immigrants récents, et en particulier les travailleurs à statut temporaire parmi eux, dans certaines niches d'emplois précaires, mal payés et, en conséquence, délaissés par les natifs.

Ce numéro du Bulletin de l'Observatoire présente quatre articles qui abordent diverses facettes de cette vaste problématique. Guy Drudi nous rappelle d'abord que le problème de la discrimination en emploi n'est pas nouveau. Dès 1996, une étude réalisée pour le compte du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration du Québec mettait au jour le problème de la discrimination à l'embauche subie par les jeunes travailleurs d'origine haïtienne. Adossée à la notion de « choc discriminatoire », l'analyse de Drudi démontre la nécessité pour l'État d'enrayer le processus de stigmatisation et d'exclusion qui tient les jeunes d'origine immigrante à l'écart des structures institutionnelles de la société, les confinant ainsi dans un statut d'étranger transmissible de génération en génération. C'est pourquoi l'auteur préconise, comme piste de solution, le recours à des leviers économiques, sociojuridiques et politiques dans le cadre d'une approche globale qui pourrait prendre la forme, notamment, mais pas exclusivement, d'une politique ministérielle de lutte contre le racisme et la discrimination.

Éric Charest et Marie-Thérèse Chicha, quant à eux, affirment dans ce numéro que l'approche de « gestion de la diversité » est un modèle inadapté, et même contre-productif, pour combattre la discrimination systémique en emploi. Or, cette approche est celle qui tend à être adoptée prioritairement par les employeurs, tant dans le secteur privé que public. Les auteurs soulignent en quoi cette approche tend à célébrer les différences en milieu de travail, surtout en tant que « ressource » économique à rentabiliser, mais évacue par ailleurs complètement la question des rapports de pouvoir comme facteur explicatif de la sous-représentation des minorités racisées dans certains secteurs du marché de l'emploi. Cette approche ne peut donc s'attaquer efficacement aux problèmes de discrimination systémique, d'où la nécessité de miser sur les programmes d'accès à l'égalité qui, eux, ont « *le potentiel bien réel de contribuer à une plus grande égalité de résultats entre les citoyens* ».

La problématique des programmes d'accès à l'égalité est aussi au cœur du texte de Myrlande Pierre, qui se penche sur le cas de la haute fonction publique. Cet article nous rappelle le rôle de chef de file que les gouvernements devraient jouer dans la lutte contre la discrimination, notamment en donnant l'exemple par l'entremise d'une fonction publique diversifiée sur le plan ethnoculturel. Or, souligne l'auteure, si la fonction publique demeure en général encore très culturellement homogène, cela est d'autant plus vrai pour les postes de cadres supérieurs, dont l'accès, pour les minorités issues de l'immigration, semble limité par un « plafond de verre ». Après avoir retracé brièvement l'histoire des programmes fédéraux d'équité en emploi, Pierre offre une explication ancrée dans une perspective antiraciste pour comprendre les facteurs qui contribuent à ce que ce plafond de verre demeure « incassable ». Elle fait valoir que ce blocage traduit une division « racisée » du travail rendue possible par un processus d'altérisation et de catégorisation qui, selon l'auteure, détermine les perspectives d'emploi auxquelles les membres des minorités ethnoculturelles pourront raisonnablement aspirer.

Enfin, dans la mesure où on est en droit de s'attendre à ce que l'État donne l'exemple en matière de pratiques et de normes de recrutement, le texte d'Eugénie Depatie-Pelletier nous rappelle pertinemment les principaux effets discriminatoires systémiques des programmes fédéraux de travailleurs et travailleuses temporaires peu spécialisé(e)s, une problématique qui avait d'ailleurs déjà été explorée dans le dernier numéro du Bulletin de l'Observatoire (printemps 2012). L'auteure nous démontre en quoi ces migrants, qui sont désormais admis annuellement au Canada en nombre supérieur à celui des travailleurs qualifiés, sont « transformés » par ces programmes en une main-d'œuvre jetable dont le statut précaire, garanti aux employeurs par l'État, ouvre la porte à des conditions de travail discriminatoires à plusieurs égards.

En terminant, nous rappelons que les textes publiés dans le Bulletin de l'Observatoire n'engagent que leur auteur. Le présent bulletin est aussi disponible sur le site de l'Observatoire : www.criec.uqam.ca/observatoire.

Bonne lecture!

Paul Eid, coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et professeur au Département de sociologie, Université du Québec à Montréal

RÉFÉRENCES :

Eid, P. (2012). *Mesurer la discrimination à l'embauche subie par les minorités racisées: résultats d'un "testing" mené dans le grand Montréal*, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), mai, 52p.

La récente étude de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec (CDPDJ) (Eid, 2012) sur le fait que les chances d'obtenir un emploi au Québec peuvent différer selon l'origine ethnique du nom du postulant n'est pas sans rappeler la recherche pionnière dans ce domaine au Québec réalisée par Matthews (1996) pour le ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration du Québec (MRCI) qui identifiait l'existence d'une pratique de discrimination à l'embauche envers des jeunes travailleurs québécois d'origine haïtienne nés au Québec ou à l'étranger. Ayant comparé leur situation avec celle des jeunes Québécois de d'autres groupes minoritaires racisés, la recherche permettait également d'établir que des Québécois d'autres groupes minoritaires racisés¹ faisaient l'objet d'un traitement différencié à l'embauche du fait de la couleur de la peau, la voix ou la différence de l'accent.

Les résultats de la recherche de la CDPDJ indiquent qu'à profil et à qualifications égales, un Tremblay ou un Bélanger a au moins 60 % plus de chances d'être invité à un entretien d'embauche qu'un Sanchez, un Ben Saïd ou un Traoré de sorte que les difficultés d'insertion en emploi de certains groupes ethniques et racisés, issus de l'immigration ou non, ne sont pas uniquement attribuables à une distribution inégale des acquis et des compétences, mais également aux préférences discriminatoires des employeurs qui recherchent des «personnes qui leur ressemblent», ou parfois même évitent certains groupes évalués négativement, parce que socialement stigmatisés (Eid 2012, p. 45).

Ces résultats corroborent les données de Matthews (1996) qui, interrogeant également les employeurs et les entrepreneurs d'entreprises, petites ou grandes autant du secteur privé que du secteur public, indiquaient leur préférence à embaucher des personnes dont les profils ressemblaient aux leurs et dont la personnalité et les attitudes leur étaient familières.

Cependant, la découverte la plus révélatrice de Matthews est non seulement l'existence d'une discrimination en matière d'embauche et de maintien à l'emploi des jeunes travailleurs des groupes minoritaires racisés, mais le fait que de part et d'autre, jeunes travailleurs et employeurs perçoivent qu'il existe une place hiérarchique pour chacun.

Au haut de la pyramide, il y a les «blancs» du groupe démographique majoritaire, ensuite les individus des groupes ethniques minoritaires non visibles, puis les individus de groupes minoritaires racisés «non noirs», les «noirs» et en dernier lieu, les antillais, haïtiens et jamaïcains. Il s'agit d'une perception d'organisation hiérarchique dont les deux parties considèrent devoir tenir compte pour jouer adéquatement leurs rôles respectifs de travailleurs en quête d'emploi et de responsables d'embauche (Matthews 1996).

Conscients de cette hiérarchie perçue, lorsqu'ils postulent un emploi, les jeunes travailleurs des groupes minoritaires racisés doivent démontrer qu'ils possèdent les compétences recherchées et convaincre les employeurs qu'ils sont des individus et non des représentants d'un groupe ethnique particulier. Selon eux, posséder des compétences égales ne suffit pas; ils estiment devoir démontrer aux employeurs qu'ils correspondent aux valeurs et aux comportements des employés du groupe majoritaire à l'emploi, c'est-à-dire «blanc». Pour compenser de ne pas être «blancs», ils développent une deuxième peau en tissant des réseaux de relations significatives pour les employeurs le plus tôt possible, soit au moment de leurs études (Matthews, 1996).

L'étude du CDPDJ sur la discrimination fondée sur l'origine comme obstacle important à l'insertion sur le marché du travail des personnes racisées, qu'elles soient nées à l'étranger ou au Québec (Eid, 2012), illustre que ces résultats sont encore actuels 16 ans plus tard. Autrement, comment expliquer que les jeunes appartenant aux minorités «noires» et nés au Québec subissent des obstacles sur le marché du travail semblables à ceux de leurs parents ou des jeunes récemment immigrés? Pis encore, comment comprendre que leur niveau de scolarité n'ait pas autant d'impact sur leur mobilité sociale et professionnelle comparée à celle des jeunes du groupe majoritaire et pourquoi sont-ils toujours considérés comme des étrangers?

La prise de conscience par les jeunes travailleurs des groupes minoritaires racisés que les employeurs les évaluent selon une pyramide qui établit une place hiérarchique pour chacun d'eux nous a conduit à élaborer un nouveau concept, le choc discriminatoire.

Après le choc migratoire relié aux incertitudes qui accompagnent le processus de l'immigration, il y a deux obstacles majeurs à l'intégration sociale des personnes issues de l'immigration. Le premier concerne particulièrement les immigrants, il s'agit du choc culturel; le second les concerne également, mais touche aussi leurs enfants, il s'agit du choc discriminatoire.

Le choc culturel

Réponse de nature psychologique à une culture non familière, Cohen Emerique (1980) définit le choc culturel comme une réaction de dépaysement, de frustration et de rejet, de révolte et d'anxiété, une expérience émotionnelle et intellectuelle qui apparaît chez ceux qui sont placés, hors de leur contexte socioculturel, dans un milieu étranger.

¹ D'origine immigrée africaine non arabophones, d'origine immigrées de groupes minoritaires racisés autre que «noirs».

Notre propos n'est pas d'élaborer davantage sur la notion du choc culturel, si ne n'est pour dire qu'il s'agit d'un phénomène qui est relié à l'expérience individuelle de l'apprentissage de nouveaux codes culturels et des ajustements (adaptation, accommodation) qui s'en suivent. Le choc culturel est un obstacle à l'intégration de l'immigrant en tant qu'individu et c'est en tant que tel qu'il doit s'ajuster à partir d'une transformation intérieure en termes d'attitudes et de savoir être (décentration).

Le choc discriminatoire

Contrairement au choc culturel, ce n'est pas en tant qu'individu qu'il est ressenti mais en tant que membre d'un groupe.

Nous définissons le choc discriminatoire comme le sentiment d'un individu d'être à la fois différencié (distancé, mis à l'écart) et inférieur (jugé moins performant, moins compétent, inadéquat) sur la seule base de son appartenance à un groupe en raison de son origine ethnique ou nationale, la «race», la couleur, la religion, la langue ou le sexe et ce, sans égard à son adaptation fonctionnelle, sociale ou culturelle à son nouvel environnement et sans égard à sa maîtrise des référents culturels de la société d'accueil.

Ledoyen (1992) a identifié sept facteurs à partir desquels les individus sont considérés comme des étrangers. Il s'agit du fait d'être né à l'étranger, d'être différent physiquement (couleur de la peau), la langue maternelle, de posséder un accent différent, la consonance du patronyme, la différence de religion, le fait de ne pas avoir d'ancêtres québécois.

L'ordre de ces facteurs varie selon les minorités ethniques, mais un fait est à remarquer, c'est que pour les membres des «minorités visibles», et plus spécifiquement des minorités «noires», la couleur de la peau constitue le premier facteur de différenciation. Cela implique que peu importe le processus d'intégration sociale réalisé par les membres de ces communautés, peu importe s'ils appartiennent à la première, à la seconde génération ou à la troisième génération, ils risquent de ressentir le choc discriminatoire. Ce constat rejoint celui d'Omi et de Winant (1986), pour qui la couleur de la peau constitue un mode d'organisation sociale en soi, et non une simple caractéristique individuelle et donne lieu à un champ autonome de conflits sociaux.

Le terme de choc est approprié si l'on considère les réactions émotives et physiques des victimes qui se sentent discriminées en raison de leur appartenance à un groupe. Le choc discriminatoire se manifeste particulièrement dans les secteurs de l'emploi, du logement, de l'éducation et des services publics, en particulier la sécurité publique lorsqu'on pratique du profilage à caractère raciste².

Le choc discriminatoire comme obstacle à l'accès aux emplois

L'intégration sociale repose sur l'intégration économique. Le chômage et la non reconnaissance des acquis freinent les personnes issues de l'immigration dans leur mobilité sociale. Cela les empêche de jouer un rôle actif et valorisé dans la société. La situation s'aggrave pour les deuxièmes générations, ils vivent une marginalisation qui les exclut à la fois de leur communauté d'origine et de la majorité avec laquelle ils partagent le pays de leur naissance (Taboada-Leonetti, 1994).

Les jeunes Québécois d'origine haïtienne de la seconde génération sont souvent marginalisés alors qu'objectivement rien ne les distingue des autres jeunes Québécois puisqu'ils ont été éduqués et socialisés au Québec. Cette marginalisation provient du racisme dont ils font l'objet compte tenu de la couleur de la peau (Potvin, 2006).

Les jeunes se replient sur des particularismes ethniques, religieux ou culturels et se construisent des identités de rechange. Ces stratégies identitaires contribuent à nourrir et maintenir les pratiques d'exclusion de la société à leur endroit : nous sommes dans la spirale du choc discriminatoire.

Les conséquences du choc discriminatoire sont multiples :

- Affaiblissement des structures des familles immigrantes par l'absence de réussite sociale des parents dont le rôle est décisif dans l'encadrement des jeunes et dans la transmission de modèles à suivre.
- La stigmatisation des enfants nés de parents immigrés comme étant toujours des étrangers. Les enfants de la seconde ou troisième génération font face aux mêmes difficultés d'intégration que leurs parents et ne font pas l'expérience d'une intégration sociale réussie.
- La marginalité des réseaux de support et leur exclusion de la vie sociale active et participative. Les jeunes issus de l'immigration et particulièrement ceux appartenant aux minorités «noires» sont en perte de modèles sociaux positifs. Ils se sentent disqualifiés et ont peu d'espoir de rattraper le peloton formé par les jeunes du groupe majoritaire.

D'autres recherches font ressortir les impacts du choc discriminatoire sur les jeunes des familles immigrantes, qu'ils soient nés au Québec ou qu'ils aient immigré, en terme de malaise ou de conflit au niveau identitaire (Emongo, Grégoire, 2005; Grégoire, 2006). Ne pouvant nier

² Les cas de profilage à caractère raciste procèdent de la logique du choc discriminatoire. Selon Michèle Turenne, les cas de profilage «racial» sont des situations qui représentent des fragmentations du discours entre «nous» vs «eux». Les groupes minoritaires sont représentés davantage comme des assaillants de sorte qu'un crime individuel commis par un «Blanc» est saisi comme étant une pathologie individuelle, tandis qu'un crime individuel commis par une personne des groupes racisés porte une empreinte culturelle et collective (Turenne, 2006).

qu'ils ont une origine autre et que leur famille est différente des familles québécoises «de souche», ils tentent de se faire accepter de leurs pairs en cherchant à être comme eux, ce qui peut entrer en contradiction avec les valeurs des parents. Cependant, l'image que la société québécoise leur renvoie est celle de l'étranger (malgré que certains soient nés au Québec), ce qui peut être ressentie comme une source de discrimination et d'injustice.

Le fossé s'agrandit entre les immigrés d'un côté et la société d'accueil d'un autre côté ce qui les met en situation de «choc discriminatoire» (Drudi, 1997) vis-à-vis de la communauté majoritaire par leur faible participation aux sphères économiques et politiques significatives, par le sentiment de rejet que vivent de nombreux immigrés et le réflexe de repli sur soi que ce sentiment provoque chez certains (Émoungou, Grégoire, 2006, p. 47).

À l'inverse du choc culturel qui exige un ajustement individuel au milieu social, le choc discriminatoire exige, pour être surmonté, un ajustement social (socio juridique et politique) à l'individu.

Autrement dit, sans une stratégie d'action globale, à la fois politique, économique et juridique manifestée par des législations, déclarations et programmes d'action ciblées pour enrayer la discrimination et en corriger les effets, on ne peut pas agir efficacement contre le choc discriminatoire et par conséquent agir efficacement pour favoriser l'intégration sociale des personnes issues de l'immigration et leurs familles. À notre avis, la politique québécoise de lutte contre le racisme et la discrimination, *La diversité : une valeur ajoutée* (2008), constitue une stratégie d'action globale pour corriger les effets du choc discriminatoire. Cependant, ce n'est pas suffisant.

Guy Drudi

RÉFÉRENCES :

Bouchard, G., Taylor, C. (2008). *Fonder l'avenir. Le temps de la conciliation*, Rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodements reliés aux différences culturelles, Gouvernement du Québec, 310p.

Cohen-Émerique M. (1980). «Éléments de base pour une formation à l'approche des migrants et plus généralement à l'approche interculturelle», *Annales de Vauresson*, n° 17, p. 117-139.

Eid, P. (2012). *Mesurer la discrimination à l'embauche subie par les minorités racisées: résultats d'un "testing" mené dans le grand Montréal*, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), mai, 52p.

Emoungou, L., Grégoire, A.-J. (2006). *Malaise identitaire chez les jeunes des communautés ethnoculturelles de Montréal. Un projet d'action et de développement des ressources communautaires*, rapport d'analyse, phase I, Montréal, Institut Interculturel de Montréal, 58p.

Grégoire, A.-J. (2006). *Malaise identitaire chez les jeunes des communautés ethnoculturelles de Montréal. Un projet d'action et de développement des ressources communautaires*, rapport d'analyse, phase II, Montréal, Institut Interculturel de Montréal, 30p.

Labelle, M., Salée, D., Frenette, Y. (2001). *Incorporation citoyenne et/ou exclusion? La deuxième génération issue de l'immigration jamaïcaine et haïtienne*, Montréal, Fondation canadienne des relations raciales <www.criec.uqam.ca/Page/Document/textes_en_lignes/Rapport_Labelle_Salee_Frenette_01_Jeune.pdf>, consulté le 22 octobre 2012.

Ledoyen, A. (1992). *Montréal au pluriel*, Montréal, IQRC, 329p.

Mathews, L. (1996). «Étude sur les producteurs de comportements racistes lors de l'insertion à l'emploi des jeunes travailleurs de 15 à 29 ans. Le cas des jeunes québécois d'origine haïtienne», *L'Indice*, Québec, MCC1, 82p.

Omi, M., Winant, H. (1986). *The Racial State, Racial Formation in the United States from the 1960's to the 1980's*, New-York, Routledge and Kegan Paul.

Potvin, M. (2006). *Pistes clés pour réussir la lutte contre le racisme*, Montréal, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées ou immigrantes, 61p., <www.tcri.qc.ca/pdf/divers/2006-03-22_divers%20Pistes.pdf>, consulté le 18 octobre 2012.

Québec. Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) (2008). *La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l'essor du Québec*, Montréal, Direction des affaires publiques et des communications, juin.

Taboada-Leonetti, I. (1994). «Intégration et exclusion dans la société duale : le chômeur et l'immigré», *Revue internationale d'action communautaire (R.I.A.C.)*, vol. 31, n° 71, p. 93-103.

Turenne, M. (2006). *Prouver le profilage racial : perspectives pour un recours civil*, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), mars, 65p.

À LIRE...

ÉTUDE SUR LA DISCRIMINATION À L'EMBAUCHE AU QUÉBEC

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a réalisé une étude intitulée *Mesurer la discrimination à l'embauche subie par les minorités racisées : résultats d'un "testing" mené dans le grand Montréal*. L'étude démontre qu'à caractéristiques et à compétences égales, un candidat au patronyme québécois a au moins 60% plus de chances d'être invité à un entretien d'embauche qu'une personne qui a un nom à consonance africaine, arabe ou latino-américaine. L'étude fait le portrait des inégalités qui affectent les minorités racisées sur le marché de l'emploi au Québec, tant parmi les immigrants que parmi les natifs, explique les avantages du testing sur une autre méthode couramment utilisée en sciences sociales pour mesurer l'impact relatif de la discrimination sur les inégalités sociales, compare les résultats de testings menés au Canada, aux États-Unis et en Europe pour mesurer la discrimination raciste à l'embauche, et présente les résultats de l'enquête menée dans la région de Montréal.

Il est possible de consulter cette publication sur le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ): www.cdpedj.qc.ca/publications/Documents/etude_testing_discrimination_emploi.pdf

RETOUR SUR LE PROFILAGE À CARACTÈRE RACISTE: UN AN APRÈS

La CDPDJ a fait un suivi de son étude du profilage à caractère raciste publiée en mai 2011. Dans *Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés: Un an après : État des lieux*, la Commission fait un suivi quant aux 93 recommandations qu'elle a formulées, l'année précédente, dans *Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés, Rapport de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences*. Elle observe les actions et initiatives mise en place au cours de l'année 2011-2012 pour lutter contre le profilage racial par les ministères concernés et par la Ville de Montréal et son Service de police (SPVM). Le rapport étudie l'évolution ou le changement de la situation, selon la perception du milieu communautaire. Le constat suivant est alors émis, soit celui que la situation n'a pas connu de réelle amélioration, la situation étant sensiblement la même que l'année passée, peu de mesures concrètes ont été prises dans l'année suivant la publication de ce rapport. Enfin, la CDPDJ analyse ce qui a été fait concernant les engagements qu'elle a pris pour répondre aux critiques formulées à son égard.

Le rapport est disponible sur le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ):

www.cdpedj.qc.ca/publications/Documents/profilage_racial_1an_etat_des_lieux_2012.pdf

LE PROFILAGE RACIAL
ET SES CONSÉQUENCES

S'il est bien un problème qu'on peut qualifier d'universel, c'est sans nul doute celui de la discrimination. Bien que les processus qui mènent aux situations d'inégalité soient similaires, les groupes particuliers qui seront désavantagés ainsi que les effets et l'intensité de l'inégalité varieront d'une société à l'autre (Cox, 1994). La plupart des États, notamment le Québec, possèdent un cadre juridique qui interdit toutes les différenciations formelles des individus en fonction des motifs jugés illicites de discrimination, dont entre autres, le sexe, l'origine ethnique ou nationale, la race, la couleur et le handicap¹. L'interdiction de ces discriminations peut amener certains individus à croire que les inégalités qui en découlent appartiennent désormais à un triste passé (Ferber, 2003). Pourtant, lorsque l'on examine les différents indicateurs économiques du marché du travail, on constate que notre société est encore loin d'avoir réalisé l'égalité de fait entre les citoyens.

Dans les prochains paragraphes, nous discuterons des programmes d'accès à l'égalité, un outil de l'arsenal juridique québécois potentiellement efficace afin de combattre la discrimination systémique. Nous poursuivons en abordant le fameux modèle de la gestion de la diversité qui fait de nombreux adeptes et est souvent présenté comme une solution de rechange adaptée à la réalité des organisations afin de combattre la discrimination en emploi. Nous nous demandons alors s'il n'est pas risqué de vouloir substituer le modèle de la gestion de la diversité à celui des programmes d'accès à l'égalité.

Une approche proactive pour lutter contre les discriminations : les programmes d'accès à l'égalité

L'approche classique que l'on peut qualifier de «réactive» pour combattre les discriminations en milieu de travail, signifie que les mesures imposées à un employeur font suite à une enquête ayant conduit à une preuve de discrimination de sa part. Concrètement, il s'agit d'un modèle dont la mise en œuvre est lente et potentiellement très coûteuse, surtout lorsqu'on connaît les difficultés à établir une preuve de discrimination systémique. D'ailleurs, Bosset (2005) mentionnait que ce modèle demeure d'une efficacité relative si l'on considère le nombre considérable de dossiers qui doivent être fermés en raison d'une preuve insuffisante.

Dans le but de contourner les difficultés du modèle par plainte, le gouvernement québécois a progressivement adopté plusieurs types de programmes d'accès à l'égalité qui correspondent à ce qu'il convient de décrire comme une approche proactive afin de lutter contre les discrimina-

tions. Ainsi, le modèle proactif impose aux organisations assujetties et ce, en l'absence de plaintes, de procéder à une analyse rigoureuse en fonction d'un cadre prédéfini, de leurs effectifs et de leur système d'emploi, afin d'identifier les éventuelles sous-représentations des groupes cibles dans les différentes catégories d'emplois et les obstacles qui peuvent freiner l'embauche et la progression en emploi de ceux-ci, fixer des objectifs raisonnables de représentations cohérents avec les résultats de l'analyse et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'atteindre ces objectifs (Chicha, 2001; Chicha-Pontbriand, 1989). Ce modèle correspond à une intervention plus «musclée», nécessitant davantage d'efforts des employeurs et s'intéressant à la fois aux moyens et aux résultats (Carter, 2003). Les programmes d'accès à l'égalité qui assujettissent de très nombreux employeurs tant publics et privés, sont donc plus susceptibles d'avoir un impact considérable sur le marché du travail en permettant une plus grande égalité de fait entre les citoyens, notamment, pour les immigrés (Chicha et Charest, 2008).

Une approche mieux «adaptée» de la gestion de la diversité

Les différents modèles de «gestion de la diversité» apparus il y a près de deux décennies se sont progressivement imposés sur le marché du travail au point de devenir la principale réponse des organisations aux questions d'intégration des personnes issues de cultures différentes. Concrètement, cette approche prône l'adhésion à un discours valorisant les différences individuelles qui serait appuyé par la mise en œuvre d'activités, parfois ludiques, faisant la promotion d'une plus grande compréhension et acceptation de l'Autre. Les relations plus harmonieuses entre les différents groupes culturels qui devraient en résulter auraient des impacts positifs pour les individus, mais également pour les organisations, entre autres, une amélioration du climat de travail, une diminution du nombre de conflits, une motivation accrue, etc., autant de facteurs qui contribueraient à améliorer la performance générale des organisations (Lorbiecki, 2001).

Pour les adeptes de la gestion de la diversité, les organisations récolteraient des bénéfices de la simple diversification de leurs effectifs, notamment en offrant des produits et services mieux adaptés aux besoins des groupes culturels, en favorisant la créativité dans les équipes de travail par l'embauche de personnes différentes, en facilitant les contacts avec des fournisseurs étrangers, etc. (Ely et Thomas, 2001). Dans une perspective critique, il semble évident que le discours de la gestion de la diversité adopte une perspective

¹ «Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit» (Québec, 1975, article 10).

utilitariste de la diversification des effectifs, se distançant de l'idée des droits fondamentaux pour se concentrer sur les avantages matériels pour les organisations de l'embauche de personnes «différentes». Comme le résumait Lorbiecki et Jack (2000), pour les défenseurs de la gestion de la diversité celle-ci n'est souvent pas une fin en-soi, mais bien le moyen d'atteindre des objectifs que nous pouvons difficilement qualifier d'altruistes.

Récemment, dans un article très critique des modèles de la gestion de la diversité, Özbilgin et Tatli (2011) ont résumé les principales difficultés de cette approche en expliquant les raisons qui font que celle-ci, à elle seule, ne peut pas combattre la discrimination au travail. Pour comprendre cette approche, il faut reconnaître d'emblée qu'elle s'inscrit dans un courant de pensée néolibéral qui vise à individualiser les rapports avec les travailleurs et souhaite limiter, autant que faire se peut, l'intervention gouvernementale sur le marché du travail. Ainsi, les postulats essentiels de cette approche seraient les suivants : 1- un individualisme naïf qui met l'accent sur le caractère unique de chacun, banalisant ainsi la dimension des appartenances réelles ou supposées à divers groupes ; et 2- un volontarisme exacerbé où l'on dénonce l'inutilité de la «contrainte» des mesures proactives mises en œuvre par l'État, en rappelant constamment que les organisations jouissent de bénéfices lorsqu'elles diversifient leurs effectifs, aussi est-il inutile de leur «forcer la main» pour qu'elles embauchent davantage, par exemple, de travailleurs issus de l'immigration.

De nombreux problèmes découlent de ce positionnement intellectuel, notamment : 1- on doit s'attendre à ce que seules les organisations qui observent des bénéfices à la diversification de leurs effectifs ou qui sont intimement convaincues de la réalité de ces bénéfices déploient les efforts nécessaires pour accroître la diversité de leur main-d'oeuvre; 2- on se désintéresse des motifs illicites de discrimination, au point de concevoir, à la limite, toutes les différences individuelles comme équivalentes; 3- l'individualisme assumé peut mener à blâmer les individus qui vivent un désavantage réel sur le marché du travail en laissant sous-entendre qu'ils sont incompetents puisque d'autres, tout aussi différents et uniques, réussissent en emploi.

Cette lourde tendance à faire abstraction des rapports structurels de pouvoir entre les différents groupes dans une société, rend l'approche de la gestion de la diversité au mieux incomplète, et au pire inadéquate ou même contre-productive par rapport à l'objectif d'assurer une représentation plus égalitaire des femmes, des membres des «minorités visibles» des Autochtones et des personnes handicapées dans les milieux de travail québécois.

Les programmes d'accès à l'égalité et la gestion de la diversité : un même combat ?

Alors que les programmes d'accès à l'égalité visent à résoudre les problèmes de discrimination systémique dans le but d'actualiser le principe d'égalité entre les citoyens sur le marché du travail, la gestion de la diversité, en s'intéressant aux changements démographiques ou culturels qui transforment le visage de la main-d'œuvre, des clients et des fournisseurs, fait plutôt miroiter différents avantages, directement ou indirectement, pécuniaires aux organisations, dans le but de participer à leur croissance et prospérité (Agocs et Burr, 1996). Ainsi, dans leur approche les programmes d'accès à l'égalité fixent aux organisations des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre ce qui peut avoir un impact positif considérable sur l'embauche et le maintien en emploi des personnes membres des «minorités visibles» ou issues de l'immigration. D'un autre côté, bien que les programmes de gestion de la diversité préconisent des formations et autres activités afin de sensibiliser les employés aux différences et améliorer la qualité des relations interpersonnelles, ils sont souvent muets à propos de la révision des politiques et pratiques, formelles ou non, de gestion des ressources humaines qui peuvent contribuer aux sous-représentations, à la mise en place d'objectifs clairs de représentation, et aux moyens à déployer afin d'atteindre ceux-ci dans des délais raisonnables. Cela sans compter le fait qu'ils ne se concentrent pas leurs actions uniquement sur les groupes cibles des programmes d'accès à l'égalité, mais qu'ils multiplient plutôt leurs interventions à propos de nombreux groupes. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà remarqué (Chicha et Charest, 2009), la majorité des gestionnaires qui tiennent ce discours de la gestion de la diversité ne semblent pas prendre conscience du fait que pour concrétiser cette diversification des effectifs et en recueillir les éventuels bénéfices, il est nécessaire de procéder à des changements importants au niveau des mentalités et des pratiques concrètes dans leurs milieux de travail.

On peut aisément comprendre les raisons qui motivent les employeurs à privilégier ce modèle volontariste et moins contraignant de la gestion de la diversité. Cependant, la volonté du gouvernement québécois de suivre cette même voie, qui devient de plus en plus évidente dans son discours (voir notamment Labelle, 2010), apparaît moins compréhensible. Un exemple éloquent parmi d'autres de ce virage vers la gestion de la diversité au Québec nous a été offert lorsque le gouvernement a procédé à une grande consultation publique sur un document intitulé : *Pour la pleine participation des Québécoises et des Québécois des communautés culturelles : vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination* (MICC, 2006) qui a mené, deux ans plus tard, à l'adoption de

la stratégie gouvernementale : *La diversité : une valeur ajoutée. Plan d'action gouvernemental pour favoriser l'apport de tous à l'essor du Québec 2008-2013* (MICC, 2008). Il est difficile de ne pas remarquer que les mots «discrimination» et «racisme» sont disparus en cours de route, de même que la référence aux communautés culturelles. Labelle écrivait à ce propos : «Le discours de l'État québécois demeure relativement circonspect sur les rapports de pouvoir que sous-tendent les manifestations du racisme» (2010, p. 88). Ce choix politique pourrait être compris par certains comme un désaveu des programmes d'accès à l'égalité, ce qui pourrait freiner leur développement et leur implantation; c'est aussi, il faut l'admettre, une solution de facilité qui permet de rallier les employeurs sans trop d'efforts.

À la lumière des distinctions que nous avons établies entre les concepts, il nous apparaît ainsi trompeur de croire que la gestion de la diversité peut se substituer aux programmes d'accès à l'égalité. Cependant, à certaines conditions, la gestion de la diversité peut venir épauler le programme d'accès à l'égalité. Les différentes mesures associées à la gestion de la diversité pourraient avoir un impact significatif afin d'appuyer le processus de changements qu'instaurent les programmes d'accès à l'égalité. Ainsi, une approche cohérente et intégrée qui réussirait à conjuguer accès à l'égalité et gestion de la diversité pourrait avoir un impact considérable. Il faut cependant éviter à tout prix de reléguer aux oubliettes les programmes d'accès à l'égalité, alors qu'ils ont le potentiel bien réel de contribuer à une plus grande égalité de résultats entre les citoyens.

Éric Charest, professeur, École nationale d'administration publique, Université du Québec

Marie-Thérèse Chicha, professeure, École de relations industrielles, Université de Montréal; et chercheure associée, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM

RÉFÉRENCES :

- Agocs, C. et Burr, C. (1996). «Employment Equity, Affirmative Action and Managing Diversity: Assessing the Differences», *International Journal of Manpower*, vol. 17, n° 4-5, p. 30-47.
- Bosset, P. (2005). «Les mesures législatives de lutte contre la discrimination raciale au Québec : un bilan institutionnel», *Nouvelles pratiques sociales*, vol. 17, n° 2, 15-30.
- Carter, J. (2003). *Ethnicity, Exclusion and the Workplace*, Houndmills (R.-U.), Palgrave Macmillan.
- Chicha, M.-T. (2001). «Les politiques d'égalité professionnelle et salariale au Québec : l'ambivalence du rôle de l'État québécois», *Recherche féministes*, vol. 14, n° 1, p. 63-82.
- Chicha, M.-T., et Charest, E. (2008). «L'intégration des immigrés à Montréal: politiques et enjeux», *Choix*, Institut de recherche en politiques publiques (IRPP), vol. 14, n° 2, 62 p.
- Chicha, M.-T., et Charest, E. (2009). «Accès à l'égalité et gestion de la diversité : une jonction indispensable», *Gestion : revue internationale de Gestion*, vol. 34, n° 3, p. 66-73.
- Chicha-Pontbriand, M.-T. (1989). *Discrimination systémique – Fondement et méthodologie des programmes d'accès à l'égalité en emploi*, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais.
- Cox, T. (1994). *Cultural Diversity in Organizations : Theory, Research & Practice*, San Francisco, Berret-Koehler Publishers.
- Ely, R. J., et Thomas, D. A. (2001). «Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes», *Administrative Science Quarterly*, vol. 46, p. 229-273.
- Ferber, A. L. (2003). «Defending the Culture of Privilege», dans M. S. Kimmel et A. L. Ferber (dir.), *Privilege : A Reader*, Boulder (CO), Westview Press.
- Labelle, M. (2010). *Racisme et antiracisme au Québec : discours et déclinaisons*, Québec, Presses de l'Université du Québec.
- Lorbiecki, A. (2001). «Changing Views on Diversity Management: The Rise of the Learning Perspective and the Need to Recognize Social and Political Contradictions», *Management Learning*, vol. 32, n° 3, p. 345-361.
- Lorbiecki, A., et Jack, G. (2000). «Critical Turns in the Evolution of Diversity Management», *British Journal of Management*, vol. 11, numéro spécial, p. S17-S31.
- Özbilgin, M., et Tatti, A. (2011). «Mapping the Field of Equality and Diversity: Rise of Individualism and Voluntarism», *Human Relations*, vol. 64, n° 9, p. 1229-1253.
- Québec (1975). *Charte des droits et libertés de la personne*, L.R.Q., C-12
- Québec. Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) (2006). *Pour la pleine participation des Québécoises et des Québécois des communautés culturelles. Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination*, document de consultation, Montréal, Direction des affaires publiques et des communications, juin.
- Québec. Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) (2008). *La diversité : une valeur ajoutée. Plan d'action gouvernemental pour favoriser la participation de tous à l'essor du Québec, 2008-2013*, Montréal, Direction des affaires publiques et des communications, juin.

Invitation à la prochaine activité de l'Observatoire...

CHAIRE de recherche
en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC)
UQÀM

.....

Débat public dans le cadre de
la Semaine d'actions contre le racisme

Réflexion sur les racismes «ordinaires»

Judi 21 mars 2013

18h00 à 20h00

Université du Québec à Montréal

Pavillon Athanase-David, salle D-R200

(Accès par le 1440, rue St-Denis/ Métro Berri-UQAM)

ENTRÉE LIBRE

Débat public organisé par

l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations
de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC)

Partenaire:

.....

Information : 514 987-3000, poste 3318

www.criec.uqam.ca

À l'époque actuelle, il est un lieu commun d'affirmer que l'immigration et la diversification qui en découle constituent un phénomène majeur et irréversible qui est au cœur des préoccupations des États, des organismes internationaux et des différents acteurs politiques, économiques et sociaux.

Après plus de deux décennies de réflexions sur l'immigration, la diversité ethnoculturelle et la citoyenneté, un constat semble s'imposer: dorénavant, il ne s'agit plus de statuer ni sur le bien-fondé ou la légitimité des revendications pour l'égalité des chances et de traitement, ni sur la portée et les conditions de reconnaissance de la diversité sociétale par l'État. Dans un contexte où la multiplicité identitaire constitue un fait irréversible, les enjeux liés à l'intégration socioéconomique des personnes issues de l'immigration et de la représentation de la diversité ethnoculturelle dans les institutions demeurent certainement pertinents. Toutefois, sur le plan analytique, ces questions ne peuvent plus continuer à être détachées des processus, des mécanismes et des institutions qui incarnent l'idéal démocratique de la société. Mentionnons par ailleurs que ces questions doivent se poser en termes d'inégalités structurelles. Si cette prémisse est souvent évoquée au sujet d'une part importante des personnes immigrantes, elle concerne au premier chef les minorités racisées².

Ces éléments constituent des enjeux et défis pour les sociétés contemporaines en termes de politiques publiques et de programmes gouvernementaux. En ce sens, le rôle de l'État et de l'appareil administratif dans les domaines de l'éducation, la justice et la cohésion sociale est incontournable. C'est donc la question de la gouvernance qui se pose. La haute fonction publique constitue les corps de conception, de direction, de contrôle et d'évaluation. Ce rôle n'est pas sans importance lorsqu'on pense que les politiques publiques se définissent comme un ensemble d'actions coordonnées, de mises en œuvre avec pour objectif une modification ou une évolution d'une situation culturelle, sociale ou économique donnée³. Dans ce contexte, il devient légitime de soulever certaines questions: le pouvoir public demeure-t-il la prérogative d'un segment relativement *homogène* de la population? La composition de ces lieux stratégiques de pouvoir⁴ est-elle

représentative de la population québécoise et canadienne, caractérisée par une grande diversification des origines ethnoculturelles? Pourtant, de nombreux signes montrent que l'enjeu d'une représentativité équilibrée de la diversité ethnoculturelle, comme c'est le cas pour les femmes aux postes stratégiques décisionnels paraît crucial tant pour l'administration publique que pour la société dans son ensemble. Les minorités racisées demeurent particulièrement sous-représentées dans les échelons supérieurs de la fonction publique, alors que les tendances démographiques révèlent un accroissement significatif de leur nombre et de leur poids dans la population québécoise et canadienne.

Même si la littérature sur cette problématique demeure peu abondante, la faible représentation des membres des minorités ethnoculturelles et racisées dans la haute fonction publique a été décriée à maintes reprises. À cet égard, la Commission canadienne des droits de la personne avançait: «À moins d'un effort efficace et soutenu [...], les minorités visibles continueront à affronter de sérieux obstacles à leur avancement dans la fonction publique» (CCDP, 2000, p. 11)

En effet, la revue des écrits existants a mis en évidence différents obstacles structurels auxquels les minorités sont confrontées dans la fonction publique. Le terme *plafond de verre* (*glass ceiling*) est souvent évoqué pour expliquer le confinement des femmes et des minorités racisées aux postes inférieurs. *Le plafond de verre* est considéré comme un phénomène qui bloque l'ascension des femmes aux postes de niveau supérieur (Wirth, 2004). Les conclusions de plusieurs rapports publics démontrent que le même phénomène se manifeste à l'égard des minorités racisées au sein des organisations. Quels sont les facteurs qui contribuent à la mobilité ascendante de ce groupe désigné et lesquels, dans le cas inverse, freinent cette mobilité? Subséquemment, comment s'articulent la production du pouvoir et la reproduction des dominations, des exclusions, des inégalités et des résistances ?

Il est fondamental de porter une attention particulière sur les facteurs de discrimination systémique⁵ qui affectent tout spécialement cette population.

¹ Le présent article s'inscrit dans une démarche plus large de thèse de doctorat qui a pour objet d'analyser les déterminants de la représentation des minorités racisées dans la haute fonction publique canadienne en posant un regard croisé sur la situation du Québec et de la France.

² La notion de «groupe racisé» ou de «minorité racisée» réfère à un processus de racisation et signifie ici l'extension d'une signification raciale à des relations non-classifiées ou caractérisées en termes raciaux dans une phase antérieure. (Omi et Winant, 1986, p. 69). Ainsi le groupe racisé renvoie aux groupes porteurs d'identité citoyenne et nationale précise, mais cibles du racisme. Notons que la *Loi sur l'équité en matière d'emploi* réfère à la notion de minorité visible qui désigne «les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche».

³ L'Institut des Hautes Études en Administration Publique de la Suisse définit les politiques publiques comme «l'ensemble des décisions et des actions prises de manière par des acteurs institutionnels et sociaux en vue de résoudre un problème collectif» (IDHEAP, 2012).

⁴ Les postes de pouvoir comprennent la haute direction, les cadres supérieurs, et les cadres intermédiaires.

⁵ La discrimination systémique impose un traitement dans divers domaines de la vie sociale sur un mode qui infériorise, entrave l'égalité et la participation dans le marché du travail, les institutions publiques, les médias, les systèmes politiques (Labelle, 2005).

La réalité sociologique des minorités racisées dans la haute fonction publique demeure à ce jour peu explorée. Une telle approche permettrait de mieux appréhender les réels effets des politiques publiques et programmes gouvernementaux destinés à l'intégration socioéconomique et professionnelle des minorités ethnoculturelles et plus particulièrement des minorités racisées. Le programme d'équité en emploi (PÉE)⁶ mis en place par le gouvernement fédéral, ainsi que les programmes d'accès à l'égalité (PAE) implantés par le gouvernement québécois, ont-ils joué un rôle dans la mobilité professionnelle des membres des minorités racisées dans la haute gestion de la fonction publique ? Telles sont les principales questions qui sont soulevées pour les fins du présent article. Nous mettrons donc en lumière quelques hypothèses de départ qui seront approfondies et vérifiées ultérieurement.

Un aperçu historique de l'équité en matière d'emploi au Canada

Au cours des années 1950 à 1960, les nouvelles lois relatives à l'emploi adoptées par la plupart des administrations canadiennes interdisent la discrimination « raciale » ou religieuse et prescrivent l'équité salariale entre les hommes et les femmes. En 1960, le Canada adopte la *Déclaration canadienne des droits*.

En matière d'égalité des chances, l'une des premières conceptions de l'égalité dans le domaine de l'emploi est l'élimination de la discrimination pour assurer à toutes les personnes un accès égal à des opportunités d'emploi et de promotions. Cependant, les programmes d'égalité des chances ne se traduisent pas par une redistribution significative des membres des groupes désavantagés dans la main-d'œuvre canadienne.⁷

Au cours des années 1970, les pressions des groupes de femmes et des minorités se font de plus en plus vigoureuses. Cette pression force les administrations fédérales, provinciales et municipales à créer des programmes particuliers pour améliorer la situation des groupes désignés. Au milieu des années 1970, on assiste à la création d'une commission des droits de la personne dans chaque province. Puis, en 1977 le Parlement fédéral promulgue la *Loi canadienne sur les droits de la personne*.

En 1980, un programme pilote d'*action positive* est mis en œuvre dans trois ministères fédéraux, soit la Commission

de l'emploi et de l'immigration du Canada, le Secrétariat d'État et le Secrétariat du Conseil du Trésor. En 1983, cette initiative est élargie à tous les ministères fédéraux. Les groupes ciblés sont les Autochtones, les personnes handicapées et les femmes. Le gouvernement du Canada adopte la *Loi sur l'équité en matière d'emploi* en 1995 (mise en vigueur en 1996). Cette loi a pour objet de :

réaliser l'égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d'avantages ou de chances en matière d'emploi pour des motifs étrangers à sa compétence et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l'emploi, par les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles, conformément au principe selon lequel l'équité en matière d'emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences.

Les programmes d'équité en emploi sont conçus comme un instrument visant à apporter des correctifs aux problématiques de polarisation sociale, d'inégalités et de discriminations (Icart, 2001).

L'équité en matière d'emploi s'appuie sur un processus de planification que l'employeur utilise pour identifier et éliminer les barrières ou obstacles à l'équité qui trouvent leurs sources dans des procédures et des politiques en matière d'emploi d'une organisation. En d'autres termes, l'objectif est de mettre en place des politiques et des pratiques adéquates pour éliminer les obstacles à l'équité afin d'assurer une représentation équitable des « groupes désignés » dans les effectifs.

Les instruments internationaux qui balisent le cadre législatif en matière de lutte à la discrimination en emploi

Certains instruments internationaux tels que la *Déclaration universelle des droits de l'homme* (art. 7) et le *Pacte international relatif aux droits civils et politiques* (art. 26) interdisent la discrimination en général, tandis que d'autres la prohibent plus spécifiquement dans le domaine de l'emploi. Ainsi, le *Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels* garantit le droit au travail sans discrimination (art. 2.2 et 6.1), alors qu'en vertu de la *Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et*

⁶ Les PÉE, tout comme les PAE, permettent à l'organisation qui l'implante, non seulement d'atteindre des objectifs de représentation des groupes cibles au sein de son personnel, mais aussi d'identifier et de supprimer les règles et pratiques du système d'emploi susceptibles d'être discriminatoires tant à l'étape du recrutement qu'à celle des promotions. Ces programmes, dont l'implantation est une obligation légale dans l'administration publique, constituent des moyens jugés nécessaires pour permettre aux membres des groupes cibles d'exercer leur droit à l'égalité sans discrimination notamment dans les domaines de l'emploi et de l'éducation. Rappelons que le droit à l'égalité est protégé tant par la *Charte des droits et libertés de la personne du Québec* que par la *Charte canadienne des droits et libertés*.

⁷ Un rapport de la Commission de la fonction publique du Canada (2009) stipule que le niveau de scolarité constitue un des critères récurrents de mérite dans les exigences d'emploi. Il serait donc logique de s'attendre à ce que les fonctionnaires appartenant à ce groupe cible jouissent de meilleures perspectives d'emploi et de promotion puisqu'elles détiennent une scolarité plus élevée que la moyenne de la population. Or, le rapport conclut qu'il y a un déclin de la représentation du groupe des minorités racisées à tous les niveaux de l'appareil administratif.

profession), les États membres, dont le Canada fait partie, s'engagent «à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir [...] l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière» (art. 2).

Malgré la mise en place d'un dispositif législatif impressionnant, il subsiste des disparités considérables entre la majorité et les minorités en ce qui a trait à la mobilité professionnelle dans les administrations publiques. À ce titre, plusieurs rapports publics sur l'équité en emploi convergent et concluent qu'à titre d'employeur privilégié, la fonction publique fédérale ne met pas suffisamment à profit les talents dont elle dispose afin de renforcer sa capacité à se maintenir dans le nouvel environnement concurrentiel créé par la mondialisation, notamment pour ce qui est des postes de haute gestion. La fonction publique fédérale n'est pas parvenue à atteindre les objectifs et les buts d'équité en emploi établis par la loi à l'égard des minorités racisées⁸. Mis à part quelques rares exceptions, les ministères n'ont pas réussi à se doter d'un effectif représentatif et diversifié. Le taux de représentation est inférieur à celui de la disponibilité sur le marché du travail. Dans le cas des fonctionnaires appartenant aux minorités racisées, la promotion aux postes de haute gestion et de direction est, à toutes fins pratiques, stagnante. Or, dans le Canada contemporain, les valeurs d'égalité et d'équité sont omniprésentes dans le discours sociopolitiques et normatifs. Le manque d'engagement et de leadership à l'échelle du gouvernement et notamment aux plus hauts niveaux de l'appareil administratif, a contrarié et ralenti les progrès dans ce domaine.

La littérature existante sur le phénomène du *plafond de verre* à l'égard des femmes fait ressortir certains constats. Par exemple, on y met en exergue la persistance d'une culture ou d'un paradigme de gestion dominant et le phénomène des stéréotypes sexuelles comme facteurs historiques explicatifs de la faible présence des femmes dans les postes de la haute direction et de pouvoir. La théorisation et l'analyse féministes, tout en prenant les précautions qui s'imposent, apportent un éclairage sur le phénomène du plafond de verre à l'égard des minorités racisées sous l'angle de la racialisation historique de la division du travail. Il va s'en dire que la discrimination basée sur la «race»⁹, au même titre que celle fondée sur le sexe, renvoie à la production sociale de différents marqueurs des positions hiérarchiques des groupes institués par ces rapports. Ces marqueurs, tels que la couleur de la peau, la nationalité, l'ethnicité et la religion sont utilisés pour inventer l'Autre et légitimer la domination. La «race» et le sexe, lorsque combinés, peuvent produire des situations d'inégalités intersectorielles particulièrement inquiétantes.

⁸ Notons que le même constat est fait pour les Autochtones, groupe cible visé par le PÉE.

⁹ Nous utiliserons la notion de «race» entre guillemets afin de mettre en exergue le caractère éminemment sociologique, artificiel et composite - comme nous le verrons, la «race» regroupe notamment des rapports de pouvoir liés, entre autre, à la «couleur» et à l'ethnicité.

¹⁰ Le domaine du travail rend bien compte de la coproduction et de l'intrication des rapports sociaux de genre et de «race».

La culture dominante du «management» demeure-t-elle marquée par des croyances et des stéréotypes à l'égard des minorités racisées ?

L'enjeu ici est de mettre en exergue la nécessité stratégique, tant pour la recherche que pour l'analyse des politiques publiques, de la prise en compte de la «race» comme le genre l'est dans l'analyse féministe. D'une part, la «race» est une vieille catégorie idéologique, *prétendument naturelle*, qui permet d'entreprendre une analyse critique des dispositifs de domination. D'autre part, il est question d'une catégorie politique qui statue sur l'identification du *Soi*, du *Nous* et de l'*Autre*. La «race»¹⁰ renvoie à la production d'un processus de différenciation, ainsi qu'à son incorporation.

Notre compréhension de la division *racialisée* du travail et les rapports de pouvoir qui en découlent sera renforcée en portant un regard sur la complexité des déterminations historico-sociales. Il sera d'autant plus pertinent d'explorer les logiques de différenciation et de hiérarchisation selon la «race» et l'impact de ces déterminants sur la mobilité des minorités racisées dans les postes stratégiques de gestion et de la haute direction. L'utilisation de la notion de «race» comme catégorie d'analyse *critique* permet de cerner les rapports de racialisation et les dispositifs de différenciation qui comportent des éléments stigmatisants ou discriminants.

Myrlande Pierre, doctorante en sociologie,
Université d'Evry-Val-d'Essonne

RÉFÉRENCES :

Balibar, E., Wallerstein I. (1988). *Race, nation, classe : les identités ambiguës*, Paris, La Découverte.

Canada (1995). *Loi sur l'équité en emploi*, L.C. 1995, ch. 44.

Chicha, M.-T., Deraedt, E. (2009). «Genre, migration et déqualification : des trajectoires contrastées. Études de cas de travailleuses migrantes à Genève», *Cahiers des migrations internationales*, n° 97.

Chicha-Pontbriand, M.-T. (1989). *Discrimination systémique: Fondement et méthodologie des programmes d'accès à l'égalité en emploi*, Cowansville, Yves Blais.

Comité sénatorial permanent des droits de la personne (2010). *Refléter le nouveau visage du Canada : L'équipe en emploi dans la fonction publique*, <www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/403/huma/rep/rep02jun10-f.pdf>, consulté le 18 octobre 2012.

Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) (2000). *Rapport annuel*, <www.chrc-ccdp.ca/pdf/reports/2000arfr.pdf>, consulté le 18 octobre 2012.

Commission de la fonction publique du Canada (2009). *Déclin des groupes visés par l'équité en matière d'emploi lors du recrutement*, Étude de la commission de la fonction publique du Canada, <www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/eead-eeed/rprt/ee/ee-fra.pdf>, consulté le 18 octobre 2012.

Eid, P., (2012). «Les inégalités "ethnoraciales" dans l'accès à l'emploi à Montréal : le poids de la discrimination», *Recherches sociographiques*, vol. 13, n° 2, p. 415-450.

Groupe de travail sur la participation des minorités visibles dans la fonction publique fédérale (2000). *Faire place au changement dans la fonction publique fédérale*, <www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tb_852/ecfps-fra.pdf>, consulté le 18 octobre 2012.

Guillaumin C. (1992). *Sexe, race et pratique du pouvoir*, Paris, Côté-femmes, 239p.

Icart, J.-C. (2001). *Perspectives historiques sur le racisme au Québec*, Montréal, Conseil des relations interculturelles, novembre.

Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) (2012). *Politiques publiques comparées*, <www.idheap.ch/idheap.nsf/go/7fc6e214d3ee3c26c1257a06002eb52b?OpenDocument&lng=fr>, consulté le 18 octobre 2012.

Kendall, D. (dir.) (1997). *Race, Class, and Gender in a Diverse Society*, Boston, Allyn and Bacon.

Labelle, M. (2005). «Le défi de la diversité au Canada et au Québec», *Options politiques*, vol. 26, n° 3, p. 76-81.

Omi, M. et Winant, H. (1986). *Racial Formation in the United States*, New York, Routledge et Kegan Paul.

Séchet, R. (2012). «Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination», *Espaces et Sociétés - UMR 6590*, n° 33, juin.

U.S. Glass Ceiling Commission (1995). *Glass Ceiling Commission – Good for Business: Making Full Use of the Nation's Human Capital*, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 243p.

Wirth, L. (2004). *Breaking Through the Glass Ceiling in Management*, Genève, Organisation Internationale du Travail.

LA VEILLE DOCUMENTAIRE DE L'OBSERVATOIRE

La Veille de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations porte sur les milieux d'intervention, qu'ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non gouvernementaux. Elle recense des études, des rapports officiels, etc. qui sont pertinents pour l'analyse du travail d'intervention sur les questions de citoyenneté, de droits humains, de discrimination, de racisme, de démarches pour lutter contre ces discriminations, d'analyses utiles pour déterminer les priorités d'action et pour la guider, etc. Elle est axée sur les minorités racisées, les immigrants et les réfugiés, les peuples autochtones et les femmes. La Veille est un moyen dynamique et rapide pour faire circuler de l'information à la fine pointe de l'actualité.

Depuis 2003, l'Observatoire produit chaque année un total de dix Veilles. La nécessité de faire l'inventaire des rapports officiels sur le racisme et la discrimination et des pratiques de l'intervention de première ligne a été à l'origine de la mise sur pied de la Veille documentaire et mensuelle de l'Observatoire. Les Veilles sont disponibles en intégralité sur le site internet de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), et ce depuis l'édition de l'automne 2003.

(www.criec.uqam.ca/Page/veille.aspx)

Si vous souhaitez recevoir cette veille par courriel, il est possible de vous abonner:

www.criec.uqam.ca/Page/observatoire_contribuer.aspx

Malgré une modification réglementaire de 2011 (Depatie-Pelletier, 2011) visant notamment la protection des travailleurs étrangers temporaires admis chaque année au Québec¹, près du tiers de ces derniers se voient encore interdire le changement d'employeur au Québec (voir graphique 1 ci-après). Parmi eux, certains seront obligés de résider chez leur employeur (ou à l'endroit désigné par ce dernier) pour pouvoir conserver le droit de travailler au Québec (secteur agricole) (RHDC, 2012) ou pour accéder dans le futur au statut permanent (secteur des services domestiques)². Les travailleurs en emploi «peu spécialisés» ne sont pas admissibles aux procédures de permis de travail et d'études pour le conjoint et les enfants³ (CIC, 2012a) et non-admissibles aux procédures de demande de statut de résident permanent à partir de l'étranger (MICC, 2012) ou après 12 mois de travail au Québec (Québec, 1981). Finalement, les travailleurs occupant un emploi de main-d'oeuvre agricole sont en outre forcés par l'administration québécoise à accepter un contrat de travail accordant à l'employeur (RHDC, 2012) ou à l'agence de placement (F.E.R.M.E., 2011), le privilège de provoquer possiblement en 24 heures le rapatriement dans le pays d'origine, ou l'exclusion future du programme de travail temporaire au Canada (UFCW/TUAC, 2012).

Compte tenu de ces mesures restrictives⁴ appliquées par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC), la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) a conclu, dans un avis juridique daté de décembre 2011 (CDPDJ, 2012), que, entre autres, en validant l'admission de travailleurs sous interdiction de changer d'employeur, sous obligation de résider chez l'employeur ou sous possibilité de renvoi à la volonté de l'employeur ou de l'agent de placement, le gouvernement du Québec viole actuellement la Charte québécoise à travers le maintien d'une discrimination systémique des travailleurs migrants «peu spécialisés» dans l'exercice de leurs droits et libertés fondamentales – et notamment dans l'exercice de leur droit à la liberté (Québec, 1975, art. 10,1 et 9,1), de leur droit à des conditions de travail qui respectent la santé et l'intégrité physique et psychologique (Québec, 1975, art. 10,46 et 9,1) et de leur liberté d'association syndicale et autre (Québec, 1975, art. 10,3 et 9,1).

De plus, la Commission reconnaît que les programmes d'immigration permanente du MICC sont susceptibles de violer le droit de ces travailleurs à ne pas être discriminés sur la base de leur condition sociale (CDPDJ, 2012, p. 57). En effet, malgré une pénurie de main-d'oeuvre croissante au Québec dans ces secteurs, non seulement l'expérience pertinente pour l'emploi à titre d'aide familiale ou de main-d'oeuvre agricole n'est pas valorisée dans la grille de sélection pour l'octroi du statut permanent à l'arrivée, mais de plus, contrairement aux travailleurs étrangers temporaires en emploi spécialisés, les travailleurs temporaires peu spécialisés ne peuvent immigrer avec leurs enfants et conjoint. Ils ne peuvent pas non plus demander le statut permanent après 12 mois de travail au Québec (MICC, 2012; Québec, 1981). La CDPDJ souligne en outre le rôle fondamental de l'accès aux programmes d'intégration et de francisation (CDPDJ, 2012, p. 79) afin de permettre un accès réel à la justice au Québec pour ces travailleurs. Les travailleurs migrants «peu spécialisés» n'ont pas accès à ces programmes, étant donné que, sauf exception pour les travailleuses domestiques, le MICC finance uniquement les programmes communautaires à l'intention des personnes sous statut légal permanent ou sous statut légal de demandeur d'asile. Finalement, la CDPDJ mentionne l'effet préjudiciable supplémentaire causé par

Nouvelles entrées de travailleurs étrangers temporaires au Qc (2007-2011), par type de statut légal

Source : Citoyenneté et immigration Canada (CIC, 2012b)

¹ Exceptionnellement au Canada, les conditions de l'admission et du séjour au Québec de certains travailleurs étrangers sont non seulement de juridiction fédérale, mais elles relèvent aussi de l'Assemblée nationale du Québec et ainsi du Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, en vertu des pouvoirs reconnus exceptionnellement au Québec en matière de travailleurs étrangers temporaires (Canada, 1991).

² Suite aux critiques du règlement québécois qui obligeait certaines personnes à résider au moins 24 mois chez leur employeur afin de se voir octroyer le statut permanent, l'article précisant cette condition n'a pas été retenu dans la version finale entrée en vigueur en avril 2011 – laissant au Ministère de l'Immigration une discrétion totale en ce qui a trait à l'octroi de statut permanent aux travailleurs étrangers qui ne répondent pas aux conditions précisées (tel que le fait d'occuper un emploi «spécialisé») dans le programme d'immigration pour travailleurs étrangers temporaires en emploi au Québec (Québec, 1981)

³ Programme administré par le gouvernement fédéral

⁴ Puisque ces mesures restrictives se combinent, dans certains cas, le régime québécois viole possiblement la Convention de l'ONU sur les pratiques analogues à l'esclavage (Depatie-Pelletier, E., 2008).

un processus d'autorisation à l'emploi au Québec malgré l'absence de réglementation des activités d'agence de recrutement/placement. Cette autorisation est requise aussi dans des secteurs où le droit à l'accréditation syndicale (tels que c'est le cas pour les salariés d'exploitations agricoles fermées une partie de l'année) ou le droit à la couverture automatique en cas d'accident de travail ne sont pas reconnus (CDPDJ, 2012, p. 80-85).

En ce qui a trait à la discrimination systémique des migrants à travers la législation du travail, trois coalitions au Québec s'affairent déjà respectivement à faire reconnaître le droit à la syndicalisation des travailleurs agricoles, le droit à l'assurance collective automatique en cas d'accident de travail pour les travailleuses domestiques et le droit à la protection en cas d'abus par une agence de placement au Québec.

Toutefois, c'est seulement suite à la dénonciation publique par la CDPDJ des éléments du système d'immigration québécois à la base de la discrimination des travailleurs migrants que se sont formellement regroupés au Québec, au sein d'une Coalition pour l'abolition de la discrimination systémique des travailleurs migrants (CADIM)⁵, associations de travailleuses et travailleurs migrants, organismes communautaires, réseaux et organisations de défense de droits et syndicats de travailleurs. La mission de cette coalition est de s'assurer que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec suivent les recommandations de la CDPDJ en matière de réforme du système d'immigration, notamment à travers une éventuelle campagne publique visant à faire connaître à la population québécoise la réalité des travailleuses et travailleurs actuellement discriminés de façon systémique.

Dans ce contexte, il est important de mettre en lumière⁶ les différents aspects du préjudice systémique subi par les travailleurs étrangers temporaires au Québec. Il sera également nécessaire d'analyser les effets à moyen terme sur les conditions d'emploi des travailleurs québécois œuvrant aux côtés de travailleurs migrants temporaires (sous statut légal lié à l'employeur) qui sont dans l'incapacité de faire respecter leur contrat de travail, les normes minimales du travail et les normes de santé et sécurité au travail applicables.

Eugénie Depatie-Pelletier,

Coordonnatrice, CÉRIUM/REDTAC-(im)migration/travailleurs étrangers temporaires; et doctorante, Faculté de droit, Université de Montréal

RÉFÉRENCES :

Canada (1991). *Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains (Accord Gagnon-Tremblay -McDougal)*, <www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Accord-canada-quebec-immigration-francais.pdf>, consulté le 18 octobre 2012.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (2012a). *Guide des travailleurs étrangers*, Ottawa, CIC.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (2012b). *Faits et chiffres - Tableaux sommaires, Résidents permanents et résidents temporaires 2011*, Ottawa, CIC.

Canada. Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada (RHDC) (2012). *Contrat d'emploi 2012 pour les travailleurs du Mexique (sauf la Colombie-Britannique)*, <www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/travailleurs_etrangers/formulaires/psta-smc2012.pdf>, consulté le 18 octobre 2012.

Coalition pour l'abolition de la discrimination systémique des travailleurs migrants, <www.migrantworkersrights.net/en/actors/coalition-pour-labolition-de-la-discrimination-sys>, consulté le 24 septembre 2012.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2012). *La Discrimination systémique à l'égard des travailleuses et travailleurs migrants*, Montréal, CDPDJ.

Depatie-Pelletier, E. (2008). «Sous pratiques analogues à l'esclavage selon les termes de la convention de l'ONU : les travailleurs étrangers "temporaires" "non blancs" dans les professions "peu spécialisées" au Canada», *10^e Conférence Métropolis Nationale*, Halifax.

Depatie-Pelletier, E. (2011). «Normes du MICC pour l'embauche de travailleurs étrangers temporaires (ou comment éviter l'application des lois du travail au Québec en 2011)», dans E. Depatie-Pelletier et K. Kahi (dir.), *Mistreatment of Temporary Foreign Workers in Canada: Overcoming Regulatory Barriers and Realities on the Ground*, Montréal, Centre Métropolis du Québec, 2011, WP CMQ-IM, n° 45, p. 144-165.

F.E.R.M.E. (2011). *Contrato de trabajo de trabadojores agricolas temporarles de Guatemala en Quebec*.

Québec (1975). *Charte des droits et libertés de la personne*, L.R.Q., c. C-12, art. 10, 1, 10,3, 10,46 et 9.1.

Québec (1981) *Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers*, L.R.Q. c. I-O.2, r. 4, art. 38.1b).

Québec. Ministère de l'immigration et Communautés culturelles du Québec (MICC) (2012). *Liste des domaines de formation (2009)*, Québec, MICC.

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce Canada UFCW/TUAC (2012). *Quatrième manifestation contre l'exclusion de travailleurs devant le consulat du Mexique à Vancouver*.

⁵ Coalition pour l'abolition de la discrimination systémique des travailleurs migrants, <www.migrantworkersrights.net/en/actors/coalition-pour-labolition-de-la-discrimination-sys>, consulté le 24 septembre 2012.

⁶ Ces points seront explorés lors du prochain séminaire du CÉRIUM/REDTAC intitulé *Séminaire sur le préjudice systémique subi par les travailleurs migrants en emploi peu spécialisé discriminés au Québec* qui aura lieu le 7 décembre prochain à l'Université de Montréal.

À LIRE...

OUTIL POUR AIDER LES VILLES À COMBATTRE LA DISCRIMINATION

Eurocities propose *Integrating Cities Toolkit: Anti-Discrimination Policies* un outil portant sur la lutte contre la discrimination destiné aux villes européennes. Cet outil est conçu pour aider les villes à répondre aux « normes européennes » en ce qui a trait à l'intégration des migrants (normes énoncées dans le *Eurocities Integrating Cities Charter*, signé par 25 villes depuis 2010). L'outil identifie les objectifs d'une politique antidiscrimination ainsi que les facteurs clés assurant la réussite de la politique et présente des exemples d'initiatives mises en œuvre par des villes européennes. Les villes sont appelées à revoir leurs façons de faire dans les domaines de l'élaboration des politiques, de la prestation de services, de l'emploi, et de l'acquisition de biens et de services. Signalons que des experts de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC) ont collaboré à l'élaboration du premier *Plan d'action en 10 points* de la Coalition internationale des villes contre le racisme, à Nuremberg, en 2004. Le guide pratique (*Integrating Cities Toolkit*) s'inscrit dans la continuation de ce Plan d'action et de la grille d'évaluation qui l'accompagne. Il est disponible en ligne: <http://www.eurocities.eu/media/fbook/antidiscrimination/index.html>

BONNES PRATIQUES DES VILLES EN MATIÈRE DE LUTTE AU RACISME ET À LA DISCRIMINATION

L'UNESCO a fait paraître *Lutter contre le racisme et les discriminations : identifier et partager les bonnes pratiques dans la Coalition internationale des villes* qui examine les meilleures pratiques élaborées par les villes membres de la Coalition internationale des villes contre le racisme. Le rapport propose à la fois une réflexion sur les rôles et les capacités des villes, un cadre pour analyser leurs politiques et leurs pratiques, et de nombreux exemples de pratiques jugées intéressantes. Le but du rapport est de rassembler une collection de bonnes pratiques anti-discrimination afin qu'elles inspirent et informent les politiques et pratiques d'autres villes. Sont considérées comme des bonnes pratiques, à Montréal, la création du poste de l'ombudsman (2002), l'adoption de la Déclaration pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et l'adoption de la Charte des droits et responsabilités (2006). Le rapport est disponible en anglais: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002171/217105E.pdf>.

ADHÉREZ À L'OBSERVATOIRE

Projet novateur et unique au Québec et au Canada, l'Observatoire, créé en 2003, est né d'une rencontre entre des intérêts de recherche au sein de la CRIEC (Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté) et des demandes de différents partenaires universitaires, institutionnels et sociaux. Une combinaison de facteurs a présidé à la création de l'Observatoire : le contexte international de l'après 11 septembre et son impact sur les relations intercommunautaires; la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001; la Coalition internationale des villes unies contre le racisme (UNESCO), en 2004, etc. En 2008, le gouvernement du Québec adoptait une politique de lutte contre le racisme, *La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l'essor du Québec*.

L'Observatoire a besoin de membres individuels et d'organismes partenaires pour assurer un soutien régulier essentiel à notre action. Votre contribution transite par la Fondation UQAM, ce qui en garantit la sécurité. Votre don vous donnera accès à notre veille documentaire mensuelle électronique, à notre bulletin et à toutes les informations relatives aux événements publics, aux recherches et aux publications, etc.

Don suggéré:

Individus: 20\$ ONG

Associations et autres organismes: 100\$

Syndicats, secteur public et parapublic: 250\$

Il est possible d'effectuer votre don en ligne en PRÉCISANT que vous adhérez à l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations dans la fenêtre «autre» : www.criec.uqam.ca/observatoire/don ou en retournant le formulaire ci-dessous:

Nom, Prénom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Téléphone (résidence) : _____ Téléphone (bureau) : _____

Courriel : _____

Affectation

Description du Fonds : **Observatoire international sur le racisme et les discriminations**

N° du Fonds : **HUM-00-9993**

Confidentialité

Tous les renseignements concernant vos coordonnées et votre don demeurent confidentiels et à l'usage exclusif de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal. Toutefois, par souci de transparence, la Fondation diffuse, sur son site Web, les noms des personnes et entreprises ayant contribué.

Je souhaite que mon don soit anonyme.

Signature : _____ Date : _____